

Сергій ПОПОВ,
доктор філологічних наук, професор,
Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна

ДВА РІЗНОВИДИ МОВНОГО АНАЛІТИЗМУ: СУЧАСНИЙ І ПЕРВИСНИЙ

Як добре відомо, у європейській лінгвістичній традиції прийнято ділити мови номінативного ладу на синтетичні й аналітичні. Але останніми десятиліттями деякі мовознавці наполягають на тому, що за принципом синтетизму-аналітизму варто розподіляти не лише індоєвропейські мови, а й усі мови світу, і тоді до аналітичних мов можна віднести не лише такі індоєвропейські мови, як англійська, а й неіндоєвропейську китайську мову (Кочерган, 2001: 329). Ба більше, у сучасних підручниках та інших джерелах нерідко можна прочитати, що англійська мова стрімко набуває структурних рис ізолятивної мови.

Метою цієї розвідки є перевірка логічності показаних вище пропозицій.

Китайська мова майже не має морфологічного й, відповідно, проміжного словотвірного рівнів. У китайській мові від самого її початку не розрізняються дієслово і прикметник, які разом являють синтаксично двозначну частину мови «предикатив», що може виконувати як атрибутивну, так і предикативну функції в залежності від частки та порядку слів. Чи наближається англійська мова до китайської у такому морфологічному явищі, як нерозрізнення дієслова і прикметника? Існує певна кількість англійських прикметників, які формально збігаються з дієсловами та, відповідно, розрізняються лише контекстуально, але інших англійських прикметників, які не збігаються з дієсловами й утворюються за допомогою суфіксів і префіксів, набагато більше, що й обумовлює незіставність такої характеристики у цих двох мовах.

Англійська мова морфологію та словотвір має: словотвірний рівень має у нормальній стадії розвитку, а морфологічний рівень англійської мови, в минулому достатньо розвинутий, був її носіями суттєво спрощений, і спрощений логічно, на чому, як відомо, завжди наполягав Отто Есперсен (приклади в межах обсягу тез не наводимо).

Якщо англійська морфологія начебто й наближається до китайської, то лише у сенсі відмінків (їх начебто стає все менше, через що може здаватися, що незабаром їх не буде, як і в китайській), але англійська морфологія вже довгий час зберігає три

відмінки за відсутності жодних ознак їх майбутнього зникнення та за повної відсутності відмінків у мові китайській. Називати таке наближення англійської мови до китайської суттєвим і стрімким – навряд чи коректно.

Незрівнянними в англійській і китайській мовах є вираження дієслівних часів і множини іменників (ретельніше в межах обсягу тез ми це показати не можемо).

На рівні синтаксису і англійська, і китайська мови мають закріплений порядок слів. В обох мовах це міра вимушена: за суттєвої в англійській мові і абсолютно повної у китайській мові відсутності відмінків без сталого порядку слів неможливо було б розрізнити суб'єкт і об'єкт дії. Але пам'ятаємо, що англійська мова до такого порядку прийшла, позбавляючись відмінків і загалом синтетизму, а китайська із таким порядком існувала початково, бо до відмінків, до синтетизму не еволюціонувала.

Зіставлення англійської і китайської мов у таких царинах, як фонетика, графіка та лексика, які не є прямими показниками аналітизму, але є тими царинами, у яких або у зв'язку з елементами яких функціонують утворюючі аналітизм засоби (допоміжні дієслова, прийменники, сполучники, частки, порядок слів), теж свідчать про суттєве логічне переважання їх в англійській мові (результати цього зіставлення теж не можуть бути показані в межах обсягу тез).

Добре відомо, що якість мови залежить від якості мислення. Згідно з нашою теорією, якість мислення у свою чергу залежить від якості сприйняття (докладніше про це див. Попов, 2023). Але кореляції мови і мислення в англійській мові та мислення її носіїв і в китайській мові та мислення її носіїв є незіставними. Відомо, що всі студенти-першокурсники китайських університетів у першому семестрі – незалежно від факультету й спеціальності, на які вони вступили, – обов'язково вивчають такий предмет, як вища математика, бо, на переконання китайської влади, вивчення цього предмета покращує логічність мислення. Але в китайському синтаксисі досі вважаються нормативними дві такі логічні помилки, описані у підручниках з логіки, практичної стилістики та літературного редагування майже в усьому світі (але не в Китаї), як поєднання у якості однорідних членів речення слів, що позначають родо-видові та схрещувані поняття (докладніше про це див. Попов, 2024). Чи наближається англійська мова до китайської у сенсі кореляції мови і мислення? – запитання риторичне.

Звісно, ми розуміємо, що показаний нами поділ аналітичних мов на два різновиди – вищий (сучасний) і нижчий (первісний) – сподобається не всім традиційним мовознавцям. Незгодних із цим поділом ми відсилаємо до праць президента Міжнародного товариства походження мови Бернара Бічакджана, який вже багато років доводить, що порівнювати рівні розвитку мов не лише можливо, а

й корисно для носіїв цих мов¹, адже в біології порівняння станів розвитку живих істот є цілком рутинною справою (так, ніхто не сперечається із тим, що стан теплокровності за своїми адаптивними характеристиками суттєво переважає попередній стан холонокровності), а тому такі порівняння слід визнати цілком нормальними і для лінгвістики, де не варто, посилаючись на постколоніальну політкоректність, сперечатися із тим, що, приміром, стан номінативності за своїми адаптивними характеристиками суттєво переважає стан ергативності. Маємо ще один аргумент на підтримку ідеї можливості й корисності зіставлення рівнів розвитку мов: якби всі мови в можливостях виражати думки були рівними, то у колишніх африканських, американських колоніях, в Австралії, Новій Зеландії та на багатьох інших островах не відбувалося б викладання на мовах колишніх колонізаторів.

Таким чином, можна вважати доведеним, що китайська мова не може бути визнана аналітичною у тому ж сенсі, що мови англійська та інші здебільшого західноєвропейські мови, оскільки ці мови мають аналітизм сучасний, що є результатом руху від синтетизму до аналітизму із збереженням великої кількості різнорівневих мовних сутностей, корисних для комунікації та збереження знань, а китайська мова, як і інші ізолятивні мови, має аналітизм первісний, який шлях від синтетизму до аналітизму не проходив, через що має відносно обмежену кількість згаданих сутностей. Цим поділом аналітизму на два різновиди доведено і некоректність тези про стрімке структурне наближення англійської мови до ізолятивних мов.

ЛІТЕРАТУРА

1. **Кочерган, М. П.** (2001). *Вступ до мовознавства: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів*. К.: Видавничий центр «Академія».
2. **Попов, Сергій.** (2023). Когнітивно-еволюційна теорія мови: обґрунтування. *Cognition, communication, discourse*, 26, 123–139.
3. **Попов, С. Л.** (2024). Поєднання як однорідних членів речення слів, що позначають родо-видові та схрещувані поняття, – синтаксичні норми сучасної китайської мови. *Лінгвістичні дослідження*, 60, 118–126.

¹ Адже таким носіям варто знати правду про стани своїх мов, як і про стани свого здоров'я, і це може навіть підсвідомо мотивувати їх до покращення станів своїх мов, як і до покращення станів свого здоров'я.